

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 868 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabiroya Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari 593 Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi</p> <p>Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish..... 597 Otanazarova Mohira Xamidbekovna</p> <p>Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar..... 601 Pulatova Elnora Kadirovna</p> <p>Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi..... 606 Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi</p> <p>Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida . 609 Raxmonova Iroda Samijonovna</p> <p>Professional Standards for Pre-Service Teachers..... 613 Sardor Rakhmanov</p> <p>Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari 619 Sayidova Muxtaram Xamidullayevna</p> <p>Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi 623 Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish..... 628 Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi</p> <p>O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabning tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish .. 632 Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li</p> <p>Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari..... 638 Umarova Fotima Abduraximovna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari..... 641 Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi</p> <p>Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi 647 Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li</p> <p>Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish..... 650 Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo</p> <p>Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili..... 655 Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi</p> <p>O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati 660 Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi</p> <p>Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar 663 Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</p> <p>Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons 666 Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov</p> <p>Теоретические основы и практическое применение компетентного подхода в обучении физике 670 Абдулхаким Хакимов</p> <p>Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста 673 Плиева Руслана Владимировна</p> <p>"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi 676 Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy</p> <p>Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании..... 682 Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari 685 Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna</p> <p>Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива.. 689 Чернова Татьяна Алексеевна</p> <p>Ijtimoiy va gumanitar fanlarning pedagogik ahamiyati: Xo'ja Vali avlodlari misolida 692 Umurov Sharif Rajabovich</p>
-------------------------------------	--

Raqamli ta'lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari: didaktik yondashuvlar va ilg'or ilmiy modellarning tahlili.....	695
Umarova Zaxro Abduraxim qizi	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga oid dolzarb masalalar	701
Sharofat Juraqulova Baxtiyorovna	
Bo'lajak ingliz tili mutaxassislarining sun'iy intellekt kompetensiyasi.....	704
Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida kurash sport turini keng rivojlantirish	709
Ochilov Elbek Olimovich	
Muhandislik grafikasi ta'limida talabalarning grafik ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish.....	712
Ashirboyev A. O., Muxamedjanova G. J.	
Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish	715
Axmedjanov Shuhrat Boltayevich	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish	718
Bamullayeva Shodiyona Nasrullo qizi	
Umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarining sifat va samaradorligini oshirishning nazariy hamda ilmiy asoslari	721
Esanov Muzaffar Xoshimovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	726
Eshmuminova Dilshoda Iskandarovna	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik yondashuvlarning roli.....	730
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Arab xattotlik san'atining rivojlanishi.....	733
Mamarajabov Mirqosim Ramazon o'g'li	
Educational Effectiveness of the Question-and-Answer Technique in Working With English Texts	737
Muradulloyeva Sevinch Soxibjon qizi	
Boshlang'ich sinf matematika va geometriya darsliklarida STEAM yondashuvi asosida o'qitishning imkoniyatlari.....	740
Nazarova Shahzoda	
Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etishning metodik asoslari (sinfdan tashqari ishlar misolida).....	744
Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	748
Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich	
Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari.....	751
Qurbonov Sanjar Rajabboyevich	
Sportchi salomatligini baholashda zamonaviy texnologiyalar.....	754
Samandarov A. X.	
Sport tashkilotlari uchun marketing, e-marketingning foydalari.....	758
Samatov Javlonbek Abdukayumovich	
Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati	762
Sattarov Qarshiboy Norqulovich	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda lingvistik kreativ intellektni shakllantirishning pedagogik shartlari	765
Shodiyev Rizamat Davronovich, Jabborova Maftuna Komil qizi	
Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etishda direktorning strategik yondashuvi.....	770
Tog'ayeva Shahnoza Shavkatovna	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tinglash	774
Xodjayeva Nilufar Latipovna	
Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalasi.....	778
Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	782
Xursanova Marjona Baxtiyor qizi	
Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida	785
Yoqubaliyeva Dilafr'o'z Payzidin qizi	
Tibbiy pedagogika: kasbiy ta'limda sog'lom turmush tarzi shakllantirishning psixopedagogik asoslari.....	788
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Интерактивное обучение в развитии личности и критического мышления студентов	792
Рысова Галия Байбулатовна	

Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	795
Begaliyev Fayzali Umaraliyevich	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar	798
Mahmudov Otamurod Hoshimovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida haykaltaroshlik san'ati bilan korruptsiyaga qarshi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish	802
Toshpulatova Fotima Saydullayevna	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari	805
Abdulvohidov Turg'unali Abduqaxxor o'g'li	
Zamonaviy pedagogik jarayonlarda uzluksiz kasbiy rivojlanish va uning o'quvchilarning natijalariga ta'siri	808
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	811
Amonova Madina Furkatovna	
Matematika fanini o'qitishda fanlararo integratsiya.....	814
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
PISA 2025 tadqiqotlariga doir tajriba sinov ishlari (O'zbekiston misolida).....	817
Doniyorov Muxiddin Normamatovich	
Maktabgacha ta'limning rivojlanish markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonida o'yinlardan foydalanish va tahlil qilish.....	820
Eshmuratova Gauzar Maxsudovna	
Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish	824
Matjanova Gulzada Annabayevna	
AI-Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	828
Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mehnat tarbiyasini shakllantirish	832
Rahmonova Zamiraxon Yakubovna	
Jonli tabiat burchagini tashkil etish metodikasi.....	835
Yaylovboyeva Maftuna Lochinbek qizi	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda raqamli intellekt (DQ) va divergent fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	838
Yusupova Xabiba Iriskulovna, Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida yaratiladigan metodikalar va loyiha ishlari.....	843
Ergasheva Mahbuba	
Инновационные педагогические подходы в системе образования и их эффективность	846
Уринбаев Исроилжон Кадиржонович	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress va uni keltirib chiqaruvchi omillar.....	851
Boymirzayeva Nafisaxon Baxodir qizi	
Talabalarda milliy tarbiya va axloqiy immunitet tushunchalarini rivojlantirishning milliy-tarixiy kontekstual jihatlari	855
Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich, Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna	
TRIZ texnologiyasi – uchinchi renessans poydevori	860
Yusupova Gulshiraxon Zinatdinovna	
Yoshlar mafkurasini shakllantirishda hozirgi zamon ijtimoiy tarmoq va raqamli platformalarning o'rni.....	865
Xonimov Sharofiddin Bahodirovich	

TALABALARDA MILLIY TARBIYA VA AXLOQIY IMMUNITET TUSHUNCHALARINI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY- TARIXIY KONTEXTUAL JIHATLARI

Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0009-0009-3501-457X

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston Respublikasi ta'lim va tarbiya tizimining Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdagi o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda milliy ta'lim va tarbiya tizimini modernizatsiya qilish, uning zamonaviy talablarga moslashuvi hamda milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashuvi muhokama qilinadi. Muallif milliy ta'lim tizimining nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ma'naviy yuksalishda ham hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi. Maqola O'zbekistonning ta'lim sohasidagi islohotlarini ilmiy-nazariy tahlil qilish va milliy rivojlanish strategiyasiga mos keluvchi yangi qarashlarni ilgari surishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: milliy ta'lim, milliy tarbiya, ta'lim tizimi, tarbiya tizimi, Uchinchi Renessans, innovatsion ta'lim, an'anaviy va zamonaviy ta'lim, ta'lim va tarbiya integratsiyasi, ma'naviy qadriyatlar, zamonaviy pedagogika rivojlanish strategiyasi, Yangi O'zbekiston, globallashtirish va milliy ta'lim, axborot xurujlariga qarshi immunitet, madaniy meros va ta'lim.

Abstract: The article is devoted to the scientific analysis of the role and significance of the education and upbringing system of the Republic of Uzbekistan in creating the foundation of the Third Renaissance. It discusses the modernization of the national education and upbringing system, its adaptation to modern requirements, and its harmonization with national values. The author emphasizes that the national education system plays a decisive role not only in economic development but also in spiritual uplift. The article provides a scientific and theoretical analysis of Uzbekistan's educational reforms and advances new views aligned with the national development strategy.

Key words: national education, national upbringing, education system, upbringing system, Third Renaissance, innovative education, traditional and modern education, integration of education and upbringing, spiritual values, modern pedagogical development strategy, New Uzbekistan, globalization and national education, immunity against information attacks, cultural heritage and education.

Аннотация: Стаття посвящена научному анализу роли и значения системы образования и воспитания Республики Узбекистан в формировании основ Третьего Ренессанса. Рассматриваются модернизация национальной системы образования и воспитания, её адаптация к современным требованиям и гармонизация с национальными ценностями. Автор подчёркивает, что национальная система образования играет решающую роль не только в экономическом развитии, но и в духовном возвышении. Стаття служит научно-теоретическому анализу реформ в сфере образования Узбекистана и выдвижению новых взглядов, соответствующих стратегии национального развития.

Ключевые слова: национальное образование, национальное воспитание, система образования, система воспитания, Третий Ренессанс, инновационное образование, традиционное и современное образование, интеграция образования и воспитания, духовные ценности, стратегия развития современной педагогики, Новый Узбекистан, глобализация и национальное образование, иммунитет против информационных атак, культурное наследие и образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida har bir mamlakatning kelajagi uning ta'lim va tarbiya tizimining rivojlanish darajasiga bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "Uchinchi Renessans" g'oyasi jamiyatimizda milliy o'zlikni anglash, ilm-fan va madaniyat rivoji orqali global maydonda munosib o'rin egallash uchun strategik yo'nalishni belgilaydi. Ushbu g'oya nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ma'naviy barkamollikni ham o'z ichiga oladi. Milliy ta'lim va tarbiya tizimi esa ushbu yuksalishning asosiy poydevori sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchi Renessans tushunchasi Sharq uyg'onish davrlarining tarixiy ildizlarini o'rganish orqali yanada chuqur anglanadi. Birinchi va Ikkinchi Renessans davrlari ilm-fan va madaniyatning yuksalishi natijasida jamiyat taraqqiyoti uchun mislsiz imkoniyatlar yaratgan. Ushbu fikrlar asosida milliy ta'lim tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va milliy o'zlikni saqlash kabi ustuvor yo'nalishlar belgilab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk olim va adiblarimiz Abdulla Avloniy, Komiljon Karimov, Ozod Sharofiddinov, Habibulla Oqilov va bir qancha olimlar tomonidan yoshlarni vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash jamiyatining barqaror rivojlanishi hamda milliy g'oyalarning amaliyotga tatbiq etilishida muhim omil sifatida baholanadi. Komiljon Karimov: "Milliy ta'lim tizimi zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilsa, yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlar ochiladi" – deya ta'kidlaydi ^[1. B. 211]. Ushbu fikr milliy ta'limni rivojlantirish jarayonida texnologiyalarni joriy etish zaruratiga e'tibor qaratadi. Shuningdek, texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini individuallashtirish va talabalar ehtiyojlariga mos ravishda yondashish imkoniyati yuzaga keladi. Bu jarayon Uchinchi Renessans uchun zarur bo'lgan ijodkorlik va innovatsion fikrlashni shakllantiradi. Komiljon Karimovning ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish haqidagi fikrlari bugungi kunning dolzarb talablariga mos keladi. Zamonaviy texnologiyalar yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish uchun qulay platformalar yaratadi. Ushbu yondashuvni amaliyotga joriy qilish Uchinchi Renessans poydevorining texnologik asosi bo'lishi mumkin ^[2. B. 3]. Bu fikr ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, rasmiy hukumat hujjatlari, amaliyotdagi tajriba va ilg'or pedagogik yondashuvlarni tahlil qilish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili va nazariy tahlil usullari yordamida o'rganilib, milliy ta'lim va tarbiya tizimining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ozod Sharofiddinov: "Tarixiy tajriba ko'rsatadiki, har bir uyg'onish davrida ilm-fan va ma'rifatning rivoji muhim o'rin tutgan" – deya ta'kidlaydi ^[3. B. 196]. Bu iqtibos tarixiy yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi. Uyg'onish davrlarini o'rganish milliy ta'lim tizimini shakllantirishda ilmiy asos yaratishga yordam beradi. Bu yondashuv Uchinchi Renessans poydevorida tarixiy tajribalarni hisobga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi. O. Sharofiddinovning tarixiy tajribalarning ahamiyati haqidagi mulohazalari ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda tarixiy merosdan foydalanish zarurligini anglatadi. Har bir uyg'onish davri ilm-fan va ma'rifatning yuksalishi bilan bog'liq bo'lgan. Shu sababli, bugungi kunda milliy ta'lim tizimini shakllantirishda tarixiy yutuqlarni hisobga olish orqali yangi yuksalish poydevorini yaratish mumkin.

Habibulla Oqilov: “Milliy ta’lim va tarbiya tizimi xalqning milliy o’zligini anglash, uni saqlash va dunyo bilan uyg’unlashish vositasi bo’lib xizmat qiladi” – deya belgilaydi ^[4. B. 54]. Ushbu fikr milliy ta’limning ikkita asosiy yo’nalishini belgilaydi: milliy o’zlikni saqlash va global integratsiyaga moslashish. Bu yondashuv yosh avlodni milliy qadriyatlar va zamonaviy bilimlar asosida tarbiyalashni nazarda tutadi. Habibulla Oqilovning milliy ta’lim tizimining milliy o’zlikni saqlash va global integratsiyaga xizmat qilishi haqidagi fikri chuqur ma’noga ega ^[5. B. 4]. Bu yondashuv milliy qadriyatlar va zamonaviy bilimlarni uyg’unlashtirish orqali ta’lim tizimini shakllantirish zaruratini ko’rsatadi. Milliy o’zlikni saqlash orqali yosh avlod o’zligini anglaydi, global integratsiyaga moslashish orqali esa jahon maydonida raqobatbardosh bo’la oladi.

Bugungi davrda ham bu an’anani davom ettirish uchun ta’lim va tarbiya tizimi zamonaviy talablar asosida qayta shakllantirilishi lozim. Milliy ta’lim tizimining bosh maqsadi – har tomonlama barkamol, ijodkor va tanqidiy fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashdir. O’zbek xalqining boy madaniy merosi va tarixiy tajribasi hozirgi ta’lim tizimiga mustahkam asos bo’lib xizmat qiladi. Shuningdek, ta’lim jarayonida axloqiy immunitetni shakllantirish orqali yoshlarni turli axborot xurujlaridan himoya qilish va mustahkam ma’naviyat egasi sifatida tarbiyalash mumkin.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish orqali o’quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish va o’zlashtirish sifatini oshirish mumkin. Masalan, sun’iy intellekt va onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish nafaqat o’quv materiallarini tezkor yetkazishga, balki individual yondashuvlarni qo’llashga ham imkon beradi. Bu o’z navbatida Uchinchi Renessans g’oyalarini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi.

Tarbiya tizimi ta’limning ajralmas qismi bo’lib, yosh avlodning axloqiy va ma’naviy barkamolligini ta’minlaydi. Milliy ta’lim va tarbiya tizimini rivojlantirish Uchinchi Renessans poydevorini yaratishning muhim sharti hisoblanadi. Axloqiy immunitetni mustahkamlash, milliy qadriyatlarni targ’ib qilish va innovatsion yondashuvlarni qo’llash orqali jamiyatning intellektual va madaniy taraqqiyotiga erishish mumkin.

Milliy ta’lim tizimi rivojlanishini ta’minlashda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasini o’rganish va milliy sharoitga moslashtirish orqali ta’lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Shu bilan birga, O’zbekiston ta’lim tizimining o’ziga xos yutuqlarini xalqaro miqyosda targ’ib qilish orqali milliy o’zlikni saqlab qolgan holda global ta’lim maydonida munosib o’rin egallash imkoniyati yaratiladi.

Milliy ta’lim va tarbiya tizimi Uchinchi Renessansni barpo etishda asosiy poydevor hisoblanadi. Ta’lim va tarbiya jarayonlarini milliy va global talablar bilan uyg’unlashtirish orqali barkamol avlodni shakllantirish mumkin. Ushbu jarayonda davlat siyosati, jamiyatning faol ishtiroki va xalqaro hamkorlik muhim o’rin tutadi. Uchinchi Renessans faqat iqtisodiy va ilmiy rivojlanishni emas, balki jamiyatning ma’naviy yuksalishini ham nazarda tutadi.

Kelgusida milliy ta’lim va tarbiya tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur:

- *birinchidan*, ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirish;
- *ikkinchidan*, milliy qadriyatlarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish;
- *uchinchidan*, xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish va milliy ta’lim tizimini global platformalarda tanitish.

Bu tavsiyalar milliy ta’lim va tarbiya tizimining yangi bosqichga chiqishiga hissa qo’shadi va Uchinchi Renessans g’oyasini amalga oshirishda mustahkam poydevor yaratadi.

Har bir mamlakatning kelajagi uning ta’lim va tarbiya tizimining rivojlanish darajasiga bog’liqdir. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “Uchinchi Renessans” g’oyasi jamiyatimizda milliy o’zlikni anglash, ilm-fan va madaniyat rivoji orqali global maydonda munosib o’rin egallash uchun strategik yo’nalishni belgilaydi ^[1. B. 3]. Ushbu g’oya nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ma’naviy barkamollikni ham o’z ichiga oladi. Milliy ta’lim va tarbiya tizimi esa bu yuksalishning asosiy poydevori sifatida namoyon bo’ladi.

Uchinchi Renessans tushunchasi Sharq uyg’onish davrlarining tarixiy ildizlarini o’rganish orqali yanada chuqur anglanadi. Birinchi va Ikkinchi Renessans davrlari ilm-fan va madaniyatning yuksalishi natijasida jamiyat taraqqiyoti uchun mislsiz imkoniyatlar yaratgan. Bugungi davrda ham bu an’anani davom ettirish uchun ta’lim va tarbiya tizimi zamonaviy talablar asosida qayta shakllantirilishi lozim. Milliy ta’lim tizimining bosh maqsadi – har tomonlama barkamol, ijodkor va tanqidiy fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashdir. Bu esa ta’lim jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko’nikmalarni shakllantirish, milliy qadriyatlarga asoslangan ma’naviy tarbiyani kuchaytirishni talab qiladi.

Ta’lim sifati va innovatsion texnologiyalarning roli bugungi kunda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish orqali o’quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish va o’zlashtirish sifatini oshirish mumkin. Masalan, sun’iy intellekt va onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish nafaqat o’quv materiallarini tezkor yetkazishga, balki individual yondashuvlarni qo’llashga ham imkon beradi. Bu o’z navbatida Uchinchi Renessans g’oyalarini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi.

Tarbiya tizimi ta'limning ajralmas qismi bo'lib, yosh avlodning axloqiy va ma'naviy barkamolligini ta'minlaydi. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar asosida shakllantirilgan tarbiya nafaqat shaxsning individual xususiyatlarini rivojlantiradi, balki uni jamiyat uchun foydali va mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllantiradi. Yoshlarni vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash jamiyatning barqaror rivojlanishi va milliy g'oyalarning amaliyotga tatbiq etilishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Milliy ta'lim tizimi rivojlanishini ta'minlashda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasini o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish orqali ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Shu bilan birga, O'zbekiston ta'lim tizimining o'ziga xos yutuqlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilish orqali milliy o'zlikni saqlab qolgan holda global ta'lim maydonida munosib o'rin egallash imkoniyati yaratiladi.

Milliy ta'lim va tarbiya tizimi Uchinchi Renessansni barpo etishda asosiy poydevor hisoblanadi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarini milliy va global talablar bilan uyg'unlashtirish orqali barkamol avlodni shakllantirish mumkin. Ushbu jarayonda davlat siyosati, jamiyatning faol ishtiroki va xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi. Uchinchi Renessans faqat iqtisodiy va ilmiy rivojlanishni emas, balki jamiyatning ma'naviy yuksalishini ham nazarda tutadi.

Kelgusida milliy ta'lim va tarbiya tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur:

- *birinchidan*, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirish;
- *ikkinchidan*, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish;
- *uchinchidan*, xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish va milliy ta'lim tizimini global platformalarda tanitish.

Bu tavsiyalar milliy ta'lim va tarbiya tizimining yangi bosqichga chiqishiga hissa qo'shadi va Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshirishda mustahkam poydevor yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy ta'lim va tarbiya tizimi Uchinchi Renessansni barpo etishda asosiy poydevor hisoblanadi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarini milliy va global talablar bilan uyg'unlashtirish orqali barkamol avlodni shakllantirish mumkin. Ushbu jarayonda davlat siyosati, jamiyatning faol ishtiroki va xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi. Uchinchi Renessans faqat iqtisodiy va ilmiy rivojlanishni emas, balki jamiyatning ma'naviy yuksalishini ham nazarda tutadi.

Kelgusida milliy ta'lim va tarbiya tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur:

- *birinchidan*, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirish;
- *ikkinchidan*, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish;
- *uchinchidan*, xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish va milliy ta'lim tizimini global platformalarda tanitish.

Bu tavsiyalar milliy ta'lim va tarbiya tizimining yangi bosqichga chiqishiga hissa qo'shadi va Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshirishda mustahkam poydevor yaratadi.

Milliy ta'lim va tarbiya tizimi mamlakat taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Uchinchi Renessans" g'oyasini ilgari surishi bejiz emas, chunki bu tushuncha xalqimizning ilmiy va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishni, milliy qadriyatlarni dunyoviy taraqqiyot bilan uyg'unlashtirishni o'zida mujassam etadi. Ta'lim va tarbiya tizimi bu jarayonning poydevori hisoblanadi, chunki har qanday yuksalishning markazida inson va uning intellektual salohiyati turadi. Milliy ta'lim tizimining rivojlanishi milliy o'zlikni anglash, jamiyatning intellektual imkoniyatlarini kengaytirish va yosh avlodni global dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashni nazarda tutadi. Bu jarayonda, avvalo, o'z tarixi va madaniyatiga asoslangan holda milliy qadriyatlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy-texnologik rivojlanish talablariga mos keluvchi ta'lim tizimini barpo etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ta'lim sifati va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bu jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Masalan, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvchan yondashishni ta'minlaydi, bu esa bilim olish samaradorligini oshiradi. Biroq ta'lim tizimining rivojlanishi faqat texnologik yechimlar bilan cheklanib qolmasligi lozim. Tarbiya tizimi, ya'ni ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni, milliy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Tarbiya orqali yosh avlodni vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin. Bu esa o'z navbatida jamiyatning barqaror rivojlanishi va madaniy salohiyatining oshishiga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarini saqlash va targ'ib qilish orqali yoshlarimizni ijtimoiy mas'uliyatli, adolatli va insonparvar shaxslar sifatida shakllantirish bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan.

Shuningdek, milliy ta'lim tizimining xalqaro maydondagi o'rni ham alohida ahamiyatga ega. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasini o'rganish va uni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali ta'lim tizimimizni yangi sifat bosqichiga olib chiqish mumkin. Shu bilan birga, O'zbekistonning o'ziga xos yutuqlarini dunyo ta'lim tizimida tanitish va xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish ham dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayon global bilimlar oqimini milliy ta'limga jalb etish, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash va ta'lim sifati bo'yicha jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallash imkonini beradi.

Milliy tarbiya yosh avlodni milliy qadriyatlar va an'analar ruhida tarbiyalash jarayonidir. Sinf rahbari esa ushbu jarayonning asosiy ishtirokchisi bo'lib, uning shaxsiy fazilatlarini va kasbiy sifatlari milliy tarbiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sinf rahbarlarining shaxsiy va kasbiy sifatlari rivojlantirish orqali milliy tarbiyani yanada samarali tashkil etish mumkin. Shu sababli, sinf rahbarlarini tayyorlashda ularning pedagogik mahoratini oshirish va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" farmoni. [Internet manba]. URL: <https://lex.uz/docs/-3107036> (Murojaat etilgan sana: 09.10.2023).
2. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. 1-jild. / Pandlar, ibratlar, hikoyatlar, nabiyalar hayoti, dramalar, maqolalar, sayohat xotiralari. – Toshkent: Ma'naviyat, 1998. – 304 b.
3. Sharofiddinov O. Sharq uyg'onish davri va zamonaviy ta'lim. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent: Movarounnahr, 2020. – 198 b.
4. Oqilov H. Milliy ta'lim tizimining rivojlanish yo'nalishlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 54 b.
5. Imomnazarov M. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni // "Uchinchi Renessans: ta'lim, tarbiya va pedagogika" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2022. – 88 b.
6. Ma'naviy tarbiya: xrestomatiya. – T.: Turon zamin ziyo, 2014. – 560 b. Ismoilova G. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish metodlarini takomillashtirish // "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi. – 2021-yil 24.07. 45-son, 3-sahifa.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son farmoni. [Internet manba]. URL: <https://lex.uz/docs/-4545884> (Murojaat etilgan sana: 09.10.2023).
8. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni // Najmidinova Karimaxon Usmonovna. – T.: "Adolat", 2016. – 224 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.